

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 24–26

VZDELÁVANIE, ŠKOLENIE A HODNOTENIE KOMPETENCIÍ POC TESTOVANIA V PRIMÁRNEJ STAROSTLIVOSTI EDUCATION, TRAINING, AND ASSESSMENT OF POC TESTING COMPETENCIES IN PRIMARY CARE

Ján Balla

Slovenská spoločnosť klinickej biochémie, Národný reprezentant

e-mail: jan.balla.sr@gmail.com

ÚVOD

Testovanie v mieste starostlivosti (POCT) sa týka akéhokoľvek diagnostického testu mimo centrálného laboratória. O prínose POC testovania niet pochýb ak nechýba legislatíva, národná politika, predpisy, smernice a pokyny na zabezpečenie toho, aby laboratórne výsledky generované mimo laboratória klinickým personálom pomocou POC testovacích zariadení boli správne, presné a spoľahlivé a porovnateľné s výsledkami klinických laboratórií. Prioritou musí byť maximálne zabezpečenie ochrany pacientov a personálu pred potenciálnymi rizikami nedôsledného dodržiavania stanovených postupov.

Kľúčové slová: POCT; legislatíva; regulácia; organizácia; kontrola kvality

CIEĽ

Akékoľvek laboratórne testovanie, vrátane testovania, ktoré sa vykonáva mimo klinických laboratórií nelaborátnym personálom, musí byť v súlade so štátnymi predpismi, smernicami EC a štandardami ISO. Na zabezpečenie maximálneho prínosu POC testovania v akomkoľvek prostredí zdravotnej starostlivosti regulátor prijíma príslušnú legislatívu, stanovuje jasné pravidlá a pokyny, zverejňuje

usmernenia, politiku, organizáciu, princípy financovania, postupy vzdelávania, kompetencie personálu a ukladá povinnosť kontroly kvality.

METÓDA

Regulačné požiadavky POC testovania musia byť zamerané predovšetkým na dve hlavné oblasti: **(1) vzdelávanie (školenie) klinického personálu a jeho spôsobilosť vykonávať laboratórne testovanie;** **(2) kontrolu kvality testovania** a overovanie dodržiavania postupov stanovených výrobcom pre každú skúšku. Kľúčovú rolu pritom hrá regulačný orgán (POCT komisia), ktorý stanoví štandardy pre POC testovanie, vykoná selekciu testov, monitoruje testovacie miesta, kontroluje a schvaľuje žiadosti o zriadenie POCT miesta pred jeho uvedením do prevádzky. POCT komisiu tvoria zástupcovia **štátnych orgánov**, odborných **laboratórných spoločností** a **výrobcov** POC zariadení (MZ SR, ŠÚKL, ZP, ÚDZS, SSKB, SHTS, SSKM, SSAKI a korporatívni členovia). POCT komisia zodpovedá za definovanie rozsahu POCT, výber, posudzovanie a schvaľovanie testovacích zariadení, technickú realizovateľnosť, finančné dôsledky a zabezpečenie toho, aby boli zavedené vhodné opatrenia na monitorovanie analytickej kvality a klinickej účinnosti POCT.

VÝSLEDKY

Operátori POCT (zdravotné sestry) majú obmedzené znalosti o analytických postupoch, riadení dokumentácie, regulačných a akreditačných požiadavkách POC testovania. V dôsledku mantry, že POC testovanie je veľmi jednoduché, sestry nemajú na POC testovanie žiadne kvalifikačné predpoklady ani základné školské vzdelanie a neabsolvujú ani kontinuálne vzdelávanie. Sestry, a často aj niektorí praktickí lekári, vnímajú akékoľvek posudzovanie laboratórneho výkonu a kvality POC testu ako políciu, ktorá bez rozdielu presadzuje nariadenia, ktoré sa zdajú byť v najlepšom prípade náročné a v najhoršom prípade škodlivé pre starostlivosť o pacienta. Za kvalitu laboratórnych testov v netradičnom prostredí zdieľa zodpovednosť spolupracujúce klinické laboratórium. V oblasti regulačných mechanizmov je klinické laboratórium najkúsenejšie a najinformovanejšie a malo by hrať ústrednú úlohu pri koordinácii všetkých činností POC testov. To je ale nechcená a nepohodlná úloha pre laboratórnych profesionálov.

ZÁVER

Pred implementáciou služby POCT sa musí identifikovať klinická potreba. Do riadenia služieb POCT sa musí zapojiť spolupracujúce klinické laboratórium. Línia zodpovednosti za riadenie POCT musí byť jasná. Štátny vzdelávací program na stredných a vysokých zdravotníckych školách a na Slovenskej zdravotníckej univerzite nutne potrebuje zaviesť pre sestry študijný program, resp. obsahový štandard POC testovanie. Zabezpečenie kvality (QA) sa musí kontrolovať a kontrola kvality (QC) povinne robiť v pravidelných špecifikovaných intervaloch.

* * *

BACKGROUND

Point-of-care testing (POCT) refers to any diagnostic test outside of a central laboratory. There is no doubt about the benefits of POC testing if there is legislation, national policy, regulations, directives, and guidelines to ensure that laboratory results generated outside the laboratory by clinical staff using POC testing devices are

correct, accurate and reliable, and comparable to clinical laboratory results. The priority must be to ensure the maximum protection of patients and staff from the potential risks of inconsistent compliance with established procedures.

Key words: POCT; legislation; regulation; organization; quality control

AIM

Any laboratory testing, including testing performed outside of clinical laboratories by non-laboratory personnel, must comply with national regulations, EC directives, and ISO standards. To ensure the maximum benefit of POC testing in any healthcare setting, the regulator adopts relevant legislation, sets clear rules and guidelines, publishes guidelines, policies, organizations, funding principles, training procedures, and staff competencies, and imposes quality control obligations.

METHODS

Regulatory requirements for POC testing must focus primarily on two main areas: **(1) education (training) of clinical staff and their ability to perform laboratory testing; (2) testing quality control** and verifying compliance with the procedures established by the manufacturer for each test. A key role is played by the regulatory body (POCT commission), which sets standards for POC testing, performs test selection, monitors test sites, and checks and approves applications for the establishment of a POCT site before it is put into operation. The POCT commission is made up of **representatives of state bodies, professional laboratory companies**, and manufacturers of POC equipment (MZ SR, ŠÚKL, ZP, ÚDZS, SSKB, SHTS, SSKM, SSAKI, and corporate members). The POCT committee is responsible for defining the scope of POCT, selecting, evaluating, and approving test facilities, technical feasibility, and financial implications, and ensuring that appropriate measures are in place to monitor the analytical quality and clinical effectiveness of POCT.

RESULTS

POCT operators (nurses) have limited knowledge of analytical procedures, documentation management, and regulatory and accreditation requirements of POC testing. As a result of the mantra that POC testing is very easy, nurses have no qualifications for POC testing, no basic schooling, and no continuing education. Nurses, and often some GPs, view any assessment of laboratory performance and POC test quality as a police force indiscriminately enforcing regulations that seem burdensome at best and detrimental to patient care at worst. The collaborating clinical laboratory shares responsibility for the quality of laboratory tests in a non-traditional environment. In terms of regulatory mechanisms, the clinical laboratory is the most experienced and knowledgeable

and should play a central role in coordinating all POC test activities. But this is an unwanted and inconvenient task for laboratory professionals.

CONCLUSION

A clinical need must be identified before a POCT service can be implemented. A collaborating clinical laboratory must be involved in the management of POCT services. The line of responsibility for POCT management must be clear. The state educational program for nurses at secondary and higher medical schools and the Slovak Medical University urgently needs to introduce a study program POCT. Quality Assurance (QA) must be reviewed and Quality Control (QC) must be done at regular, specified intervals.